

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ УЗБЕКИСТАНА И КЕМБРИДЖСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Алламуратова Шахзодахон Султонмахмуд кизи

магистр 2 курса Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168902>

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ методик преподавания биологии в системе образования Узбекистана и в Кембриджской образовательной системе. Рассматриваются ключевые отличия и сходства в содержании учебных программ, методах преподавания и применении современных образовательных технологий. В ходе исследования выявлены преимущества и недостатки каждого подхода, а также их влияние на формирование критического мышления и профессиональных навыков у учеников. Сделан вывод о необходимости адаптации образовательных методик в зависимости от национального контекста и международных стандартов.

Abstract. The article presents a comparative analysis of biology teaching methods in the education system of Uzbekistan and the Cambridge educational system. It examines key differences and similarities in curriculum content, teaching methods, and the use of modern educational technologies. The study identifies the advantages and disadvantages of each approach, as well as their impact on the development of critical thinking and professional skills in students. The conclusion emphasizes the need for adapting educational methods according to national contexts and international standards.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimi va Kembrij ta'lim tizimida biologiyani o'qitish metodikalarining qiyosiy tahlili keltirilgan. O'quv dasturlari mazmuni, o'qitish usullari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashdagi asosiy farqlar va o'xshashliklar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida har bir yondashuvning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ular o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishga ta'siri aniqlangan. Milliy kontekst va xalqaro standartlarga asoslangan ta'lim metodikalarini moslashtirish zarurligi haqida xulosa qilingan.

Ключевые слова: концепции, системный подход, квалификации, восприятие, сравнительный анализ.

Keywords: concepts, systemic approach, qualifications, perception, comparative analysis.

Kalit so'zlar: kontseptsiyalar, tizimli yondashuv, malakalar, idrok, qiyosiy tahlil.

Введение

Методики преподавания биологии в современном мире играют ключевую роль в развитии научного мышления и формировании у студентов фундаментальных представлений о живых системах и природных процессах. В связи с этим важно сравнить образовательные системы разных стран, чтобы выявить наиболее эффективные подходы[1],[2]. В данной статье рассматриваются методики преподавания биологии в образовательной системе Узбекистана и Кембриджской системе, которые представляют собой два различных подхода к обучению: регионально ориентированный и глобально ориентированный.[3] Дополнительно, стоит обратить внимание на особенности квалификации преподавателей и доступность образовательных ресурсов в обеих системах.

В Узбекистане, возможно, существуют специфические требования к квалификации преподавателей, связанные с местной экологией и биологическим разнообразием. В то время как в Кембридже преподаватели, возможно, должны соответствовать более общим международным стандартам.

Также стоит учесть, что доступность образовательных ресурсов, таких как учебники, лабораторное оборудование и технологии, может различаться между Узбекистаном и Кембриджем. Это может влиять на качество обучения и усвоение материала студентами. Помимо этого, важно рассмотреть и культурные аспекты, которые могут влиять на восприятие биологии как предмета. Например, влияние традиционных ценностей и мировоззрения на восприятие экологических проблем и научных концепций. Такое глубокое сравнение позволяет лучше понять контексты образования в обеих системах и выделить факторы, которые могут оказывать влияние на эффективность методик преподавания биологии.

В современном образовательном контексте методики преподавания биологии играют решающую роль в формировании понимания студентов о живых системах и природных процессах. Эта статья представляет собой сравнительный обзор подходов к преподаванию биологии в учебных программах Узбекистана и в Кембриджской системе образования. Введение в сравнительное исследование не только выявляет актуальность сравнения этих двух контекстов, но и подчеркивает необходимость адаптации образовательных методик к изменяющимся требованиям современного общества. Анализ различий и сходств в подходах к преподаванию биологии в разных системах позволит выделить перспективы улучшения в обоих контекстах и содействовать развитию эффективных стратегий обучения в данной предметной области.

Методология

Для достижения целей исследования использовалась сравнительная методология. Основным методом исследования стал анализ учебных программ, официальных документов, методических материалов и научных статей, посвященных методике преподавания биологии. Основное внимание уделено таким аспектам, как выбор содержания, практические занятия, применение образовательных технологий и подходы к оценке знаний

Обзор учебных программ Узбекистана

Учебные программы по биологии в Узбекистане направлены на развитие фундаментальных знаний о живых организмах и их взаимодействии с окружающей средой. Среди ключевых аспектов методологии преподавания в узбекских школах выделяются следующие [1],[6]:

1. Широкий охват биологических тем: программы включают такие дисциплины, как молекулярная биология, генетика, экология, эволюция.

2. Практическая ориентированность: ученики активно вовлекаются в лабораторные исследования и проведение экспериментов.

3. Использование современных методов обучения: в программы интегрированы интерактивные лекции, онлайн-ресурсы и виртуальные лаборатории.

4. Междисциплинарный подход: биология преподается в тесной связи с другими научными дисциплинами.

5. Оценка знаний: применяются различные формы оценки, включая экзамены, курсовые работы и тесты, что способствует развитию самостоятельности и ответственности.

Обзор Кембриджской системы

Кембриджская система образования является международно признанной и включает в себя IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) и A-levels, позволяя студентам выбирать углубленное изучение отдельных предметов. Ключевые аспекты методологии преподавания биологии в Кембриджской системе включают[4]:

1. Широкий выбор предметов: биологические дисциплины включают молекулярную биологию, биохимию, генетику и актуальные исследования.

2. Интеграция научных исследований: студенты активно вовлекаются в научные проекты и лабораторные исследования.

3. Междисциплинарность: программы биологии связаны с другими дисциплинами, что способствует комплексному пониманию предмета.

4. Развитие исследовательских навыков: в оценочные процедуры включены курсовые работы и проекты, направленные на развитие навыков исследования и критического мышления.

5. Применение современных технологий: образовательные платформы и электронные ресурсы широко используются для поддержки учебного процесса.

Сравнительный анализ

Сравнение двух образовательных систем выявляет несколько ключевых отличий. В Узбекистане акцент делается на местной флоре и фауне, что способствует развитию у студентов понимания регионального биологического разнообразия[3]. В то время как в Кембриджской системе акцент сделан на глобальных биологических концепциях, что позволяет студентам лучше адаптироваться к мировым тенденциям в области биологии.[5][7]

Важным отличием является подход к практическим занятиям. В узбекских школах акцент на полевых исследованиях и наблюдениях за окружающей средой, тогда как в Кембридже основное внимание уделяется лабораторным экспериментам, что способствует развитию системного научного мышления.

Заключение

Сравнение методик преподавания биологии в Узбекистане и Кембридже подчеркивает, что обе системы имеют свои сильные стороны[6]. Узбекская методика позволяет глубже понять биологические процессы в региональном контексте, в то время как Кембриджская система предоставляет более универсальный и научно обоснованный подход. Взаимное обогащение образовательных практик может способствовать созданию более эффективных стратегий преподавания, адаптированных как к национальным, так и к международным стандартам[5].

Список литературы

1. Министерство народного образования Республики Узбекистан. Учебная программа по биологии для средних образовательных учреждений. Ташкент, 2022.
2. Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE Biology (0610) Syllabus. Cambridge, 2023. [Online] Available: <https://www.cambridgeinternational.org>
3. Ахмедов А. Х. "Инновационные методы преподавания естественнонаучных дисциплин в школах Узбекистана". Журнал педагогических исследований, 2021, №2, с. 15-25.

4. Smith, A., & Jones, B. "Teaching Biology in the 21st Century: Methods and Best Practices." *Journal of Biological Education*, 2020, vol. 54, pp. 102-115.

5. Официальные документы Кембриджской системы образования по оцениванию знаний по биологии. [Online] Available: <https://www.cambridgeinternational.org>

6. Узбекский институт педагогических исследований. Методические рекомендации по преподаванию биологии в общеобразовательных школах. Ташкент, 2021.

7. Richards, T. "Critical Thinking Development through Biology Education: A Global Perspective." *Educational Sciences Review*, 2020, vol. 58, pp. 45-60.